

QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOT, RAQAMLASHTIRISH VA HUDUDIY INVESTITSIYALAR

Xikmatov Bahrom Niymatillo o‘g‘li

University of Business and Science Toshkent filiali direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20326488>

***Annotatsiya.** Maqolada Qashqadaryo viloyati misolida qishloq xo‘jaligida yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish va hududiy investitsiyalarning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan. Dekapling omili va Kuznets ekologik egri chizig‘i modellari asosida 2011–2025-yillar davomida iqtisodiy o‘shish va atrof-muhit ifloslanishi o‘rtasidagi munosabatlar o‘rganilgan. Investitsiyalarning ekologik yuklamani kamaytirishga ijobiy ta‘siri aniqlangan. 2016 va 2021-yillarda dekapling holati qayd etilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Yashil iqtisodiyot, raqamlashtirish, qishloq xo‘jaligi, hududiy investitsiyalar, dekapling omili, Kuznets ekologik egri chizig‘i, Qashqadaryo viloyati*

Hududlarda iqtisodiy o‘shish bilan birga bir qator muammolar paydo bo‘lib, ushbu muammolar ichida atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatish muhim o‘rin egallaydi. Shu munosabat bilan eng asosiy yo‘nalish bu mintaqa qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishning ekologik oqibatlarini faqatgina milliy darajada emas, balki mahaliy darajada ham o‘z vaqtida baholash va prognoz qilish lozim. Hududni barqaror rivojlantirishda atrof-muhit holati va aholi salomatligi juda dolzarb muammo hisoblanib, bu sohada ekointensiv ko‘rsatkichlarni me‘yoriy darajada saqlashga urg‘u berilishiga qaramasdan, alohida turdagi ifloslanish darajalari yildan yilga oshib bormoqda. Bu holat faqatgina aholi turmush darajasini oshirishga salbiy ta‘sir ko‘rsatib qolmasdan balki, hududda qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlanishini ham pasayishiga olib keladi.

Hududiy dasturlar asosida qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda iqtisodiy o‘shish va atrof-muhitning ifloslanish darajasi o‘rtasida o‘zaro munosabatlarni baholash uchun dekapling (ajratish) omili va Kuznes ekologik egri chizig‘i tahlili natijalarini ifodalovchi modellardan foydalaniladi. Mintaqa qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda ekologik iqtisodiy omillarni o‘zaro ta‘sirini belgilovchi “dekapling” tushunchasi atrof-muhitga zararli ta‘sir hamda tabiiy resurslar iste‘molining o‘zaro aloqasini ifodalaydi¹. Dekapling samarasini tatbiq qilish uchun ekologik yukning o‘shish sur‘ati ushbu davrdagi iqtisodiy o‘shish sur‘atiga taqqoslaganda kamayish tendensiyasiga ega bo‘lishi zarur hisoblanadi .

Xorijiy olimlarning bir qator tadqiqotlarida dekapling omili (Dt) tadqiq qilinayotgan davr boshi va oxiriga ekologik yuk darajasining qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotigaga nisbati sifatida baholanadi. Tadqiq qilinayotgan davrda koeffitsient qiymati bir birlikdan kichik bo‘lsa, dekapling samarasi mavjudligini, qiymat bir birlikdan katta bo‘lsa, mos holda, ko‘rsatkichlar o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Dekapling omili (Dt) Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti usuli bo‘yicha aniqlanib, ko‘rsatkichlar nisbati bir birlikdan ayriladi:

$$D_t = 1 - \frac{AY_t}{Q_t} \bigg/ \frac{AY_{t-1}}{Q_{t-1}} \quad (1)$$

¹ **Kuznets S.** Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*. 1955. Vol. 45, № 1. P. 1–28.

bu erda, AE- atrof-muhitga zararli ta'sirni aks ettiruvchi ko'rsatkich (adverse effect), Q – iqtisodiy tizim rivojlanishini aks ettiruvchi ko'rsatkich (quantity) (YaIM, YaHM, ishlab chiqarish hajmi va boshqalar).

Agarda, D_t qiymati nolga teng yoki manfiy bo'lsa, dekapling samarasi paydo bo'lmaydi va D_t qiymatini musbatligi, dekapling samarasini mavjudligidan dalolat beradi. Bunda, hisoblangan koeffitsient qiymati bir birlikka qancha yaqin bo'lsa, mintaqa iqtisodiyotini atrof-muhitga bosimi shuncha kam bo'ladi. Dekapling omili iqtisodiy-ekologik siyosatni baholashda muhim ko'rsatkich sifatida tan olingan va keng miqyosda foydalanib kelinmoqda.

Mintaqa raqobatbardoshligini oshirishni tahlil qilish uchun iqtisodiy o'sish va atrof-muhitning ifloslanish darajasi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash maqsadida Kuznes ekologik egri chizig'i (KEECh) modellaridan foydalaniladi. Shu maqsadda uch turdagi modellar: chizikli, ikkinchi va uchinchi tartibli polinom tenglamalaridan foydalanildi.

$$P = b_0 + b_1Q + b_2Q^2 + b_3Q^3 \quad (2)$$

bu erda: P–ekologik ko'rsatkich (pollution), Q-mintaqa iqtisodiyotini rivojlanish darajasini aks ettiruvchi ko'rsatkich (quantity), b_0, b_1, b_2, b_3 - regressiya tenglamasi koeffitsiyentlari.

KEECH gipotezasini tekshirishda quyidagi modifikatsion modeldan ham foydalanishildi:

$$\ln(E) = \beta_0 + \beta_1 \ln(Q)_{it} + \beta_2 \ln(Q)_{it}^2 + \beta_3 \ln I_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

bu erda: E – zararli moddalar emissiyasi (yemission), I-investetsiya, i, t –obyekt va vaqtni ifodalovchi indekslar, b_0, b_1, b_2, b_3 - regressiya tenglamasi koeffitsiyentlari, β_i, φ_i -yakka va vaqtli samaralar, ε_{it} - qoldiq tarkibiy qismi. Atrof-muhit ifloslanishining umumiy ko'rsatkichi sifatida statsionar va harakatlanuvchi manbalardan tashlanadigan zararli moddalarni xajmi olindi (1-jadval).

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida 2011-2025-yillarda statsionar va harakatlanuvchi manbalardan atrof-muhitga tashlanayotgan zararli moddalar xajmi²

Yillar	Statsionar manbalar va transportdan parnik gazi hosil qiluvchi chiqindilar (ming tonna)	Qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmi (yillik) (mlrd. so'm)	Q/X. Investetsiya (mlrd.so'm)
2011	3,3	2286,8	109,9
2012	4,4	4099,6	175,4
2013	3,7	4825,7	250,5
2014	5,8	5411,0	260,7
2015	3,1	6761,9	271,1
2016	3,2	8218,0	311,9
2017	3,2	8737,2	308,9
2018	5,1	11608,1	494,5
2019	6,9	15046,2	1019,2
2020	6,5	17844,1	1218,7
2021	7,1	19424,0	1177,4

² Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2022	7,3	23415,5	1196,5
2023	7,4	26755,7	1084,7
2024	10,8	32849,3	1465,3
2025	11,2	35234,1	1586,5

Tadqiqotimizda (1-formuladan) foydalanim Dekapling koeffitsienti qiymati manfiy bo‘lgan 2016 va 2021-yillarda o‘tgan yilga nisbatan atrof-muhitga zararli ta’sir o‘tgan yilga nisbatan kamayganligini ko‘ramiz. Bunda tashqari 2017 va 2020-yillarda ekologik yukning yuqori sur’atda ekanligi aniqlandi. Boshqa yillarga nisbatan 2014 va 2024-yillarda eng yuqori darajadagi atrof-muhitning ifloslanish darajasi kuzatilgan (1- rasm).

1 – rasm. 2011-2025-yillarda Qashqadaryo viloyatida qishloq xo‘jaligida iqtisodiy o‘shish va statsionar hamda xarakatlanuvchi manbalardan atmosfera chiqarilayotgan zararli moddalar bo‘yicha dekapling koeffitsientini o‘zgarish dinamikasi³.

Mazkur tadqiqotda qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining iqtisodiy rivojlanishi va uning ekologik holatga ta’siri hududiy dasturlar doirasida kompleks tahlil qilindi. Tahlil uchun 2011–2025-yillar oralig‘ida statsionar manbalar va transportdan ajralib chiqayotgan parnik gazlari hajmi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi hamda tarmoqqa yo‘naltirilgan investitsiyalar ko‘rsatkichlari asos qilib olindi. Modelga investitsiya omilining kiritilishi tadqiqot natijalarini yanada aniqlashtirdi. Olingan natijalarga ko‘ra, investitsiyalar ekologik yuklamaga manfiy ta’sir ko‘rsatmoqda, ya’ni investitsiyalar ortishi bilan emissiya hajmining o‘shish sur’ati kamaymoqda. Bu holat qishloq xo‘jaligida investitsiyalar asosan zamonaviy, resurs tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga yo‘naltirilayotganligini bildiradi. Shuningdek, tahlil davomida 2016 va 2021-yillarda dekopling holatlari aniqlangan bo‘lib, bu yillarda iqtisodiy o‘shish davom etgan bo‘lsa-da, ekologik yuklama nisbatan sekinlashgan yoki kamaygan. Ushbu holat hududiy dasturlar doirasida innovatsion yondashuvlarning amaliy natija bera boshlaganligini ko‘rsatadi.

³ Muallif ishlanmasi

Qashqadaryo viloyatida KEEChning qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish va atrof-muxit ifloslanishi o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi chiziqli, ikkinchi va uchinchi tartibli polinomial funksiyalar qo‘llanilgan holda o‘rganildi (2 va 3-rasmlar).

2-rasm Chiziqli funksiya bo‘yicha KEEChning qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish va atrof-muhit ifloslanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikning o‘zgarishi⁴

Chiziqli funksiya asosida tuzilgan regressiya tenglamasiga asosan ekologik ko‘rsatkich tarkibida qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish ulushi 96,83 foiz, boshqa omillarning ulushi esa 3,17 foiz ekanligi aniqlandi.

⁴ Manba: muallif ishlanmasi

3-rasm Ikkinchi tartibli polinomial funksiya bo'yicha KEEChning qishloq xo'jalik ishlab chiqarish va atrof-muhit ifloslanishi o'rtasidagi bog'liqlikning o'zgarishi⁵

Ikkinchi tartibli polinomial funksiya asosida tuzilgan regressiya tenglamasiga asosan ekologik ko'rsatkich tarkibida YaHMning ulushi 78,52 foizni, boshqa omillarning ulushi esa 21,48 foizni tashkil qilgan.

Taxlil natijalariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida atrof-muhitning ifloslanish darajasi bilan qishloq xo'jalik ishlab chiqarish darajasi o'rtasida bog'lanish juda yuqori ekanligi hamda modelga kiritilmagan boshqa omillarning ulushi esa juda past darajada ekanligi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida, qishloq xo'jalik ishlab chiqarish hajmini oshishi jarayonida atrof-muhitga zarar etkazmaydigan mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimini ekologik toza innovatsion texnologiyalar bilan almashtirish, ekologik jarayonlarga smart (aqlli) blokcheyn texnologiyalarini, elektron platformalarni qo'llashni taqozo etadi. Bundan tashqari ekologik tadqiqotlarda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishdan tashqari modelga kiritilmagan omillarning ulushini tahlil qilish, hamda ushbu omillar ta'siri darajasini kamaytirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq.

Natijada, qishloq xo'jaligi sohasining nafaqat iqtisodiy samaradorligi, balki ekologik barqarorligi ham ta'minlanadi.

Shu asosda, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun investitsiyalarni ekologik yo'naltirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jurayev A.M. Agrar sohada islohotlarni yanada chuqurlashtirish muammolari va echimlari. T. Mehnat, 2002.– 236 b.
2. Агаркова Л.В. Производство и сбыт плодоовощеконсервов // Экономика сельского хозяйства России. Москва, 2006. – № 1. – s.56-58.
3. Kuznets S. Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*. 1955. Vol. 45, № 1. P. 1–28.
4. Stat.uz-Milliy statistika qo'mitasini sayti.

⁵ Muallif ishlanmasi